

YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISH VA ULAR O'RTASIDA JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISH

1. Nosirova Dilfuza Nabiyevna

2. Nasirdinov Shukurullo Mirzajon o'g'li

1. Andijon viloyati Yuridik texnikumi

yuristlar uchun xorijiy til o'qituvchisi, 3 chi darajali yurist.

2. 115 guruh o'quvchisi, sud huquqiy faoliyati.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7697680>

Bugungi kunda yoshlar ta'lim vatarbiyasi davlat siyosatining dolzarb masalalaridan biriga aylanganligi hech kimga sir emas. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha ijobiy o'zgarishlar zamirida har tomonlama barkamol -jismanan sog'lom, aqlan yetuk, mustaqil va ijodiy fikrlashga qodir, intellektual salohiyati yuksak yosh avlod to'g'risida g'amxo'rlik qilish ustuvor maqsadlarimizdan biri hisoblanmoqda. Jumladan, yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, ular orasida huquqbuzarlik, jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlarni tizimli tashkil etish, turli zararli oqimlar ta'siriga tushib qolishdan asrash, yoshlarni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'kazishni ta'minlashga qaratilgan muhim vazifalarni o'z vaqtida bajarish lozim.

Shu jumladan, Joriy yilning 10-fevral kuni Andijon viloyati Yuridik texnikumida "Yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish dolzarb vazifa" mavzuda ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Mazkur yig'ilishda institutning professor-o'qituvchilar, kafedra mudirlari, ustoz-murabbiylar hamda talabalar qatnashdi. Tadbir davomida talabalar bilan olib boriladigan ma'naviy-marifiy ishlar samaradorligini oshirish, ular o'rtasida huquqbuzarlik, jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlarni tizimli tashkil etish, turli zararli oqimlar ta'siriga tushib qolishdan asrash, yoshlarni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishini ta'minlashga qaratilgan muhim vazifalarni o'z vaqtida bajarish lozimligi ta'kidlandi.

Shuningdek, qasddan odam o'ldirish yoki tan jarohati etkazish, mol-mulkka tajovuz qilish, firibgarlik kabi jinoyatlarni hamda ayollar, yoshlar, voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir etilayotgan jinoyatlarni keskin kamaytish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilayotgan muhim ishlar e'tirof etildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ichki guruhi tomonidan Surxondaryo viloyatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-sentyabrdagi 565-sonli qaroriga asosan, voyaga yetmagan va yoshlar o'rtasida sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha Yoshlar ishlar ajenligi viloyat boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar o'rganildi.

Shuningdek, Giyohvandlikka qarshi kurashish va uni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar, giyohvand, tamaki va alkogol moddalarni iste'mol qilishning zararli oqibatlar, narkotik tabletkalar iste'moli natijasida hayotdan ko'z yumish holatlari, narkologik moddalarni iste'mol qilgan shaxslarning psixologik va tibbiy holati, organizmidagi o'zgarishlari to'g'risida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, yoshlar o'rtasida g'oyaviy bo'shliqni oldini olish, ularning bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishda axborot vositalaridan maqsadli foydalanishni tashkil etish, yosh avlod o'rtasida o'z vaqtida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan tadbirlar mazmun-mohiyatini tushuntirish va ularning huquqiy, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishdan iboratdir. E'tirof etish

joizki, mamlakatizga amal oshirilayotgan shu sohadagi ma'naviy-ma'rifiy ishlar yoshlarning siyosiy va huquqiy bilimlarini oshirish bilan birga, ular o'rtasida huquqbuzarlik va oldini olishga, yoshlar bilan yaqindan muloqot olib borib, turli axborot xurujlaridan asrashga hamda yurtga muhabbat, uzoq tarixga ega azaliy qadriyatlar, ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Ammo "Yoshlik –beboshlik" deya nojo'ya harakatlarga qo'l urib, jinoyat ko'chasiga kirib ketayotgan yoshlar afsuski, bugun uchrab turibdi.

So'nggi paytlarda jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarining aksariyati ham yoshlar o'rtasida kuzatilayotgani achchiq haqiqat. 2022-yilning o'tgan yetti oyida respublika bo'yicha yoshlar tomonidan 5 914 ta jinoyat sodir etilgan. Achinarli jihati, ular tomonidan sodir etilgan jinoyatlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 30 foizga oshgan. Shu vaqt mobaynida 464 nafar voyaga yetmagan shaxslar tomonidan 401 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 36,4 foiz ko'pdir. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Xo'sh, yoshlarning jinoyat sodir etishiga nimalar sabab bo'lmoqda? Bugun yoshlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga qaratilgan qanday chora-tadbirlar olib borilmoqda? Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida mazkur masala yuzasidan yuborilgan parlament so'roviga Ichki ishlar vaziri P. Bobojonovning javobi ko'rib chiqildi. Hech kimga sir emaski, yoshlar asosan bekorchiligi, e'tiborga muhtojligi, huquqiy savodxonligining pastligi tufayli jinoyat sodir etadi. Muammoga yechim topish maqsadida joriy yilning o'tgan 9 oyida ichki ishlar organlari tomonidan manfaatdor idora va tashkilotlar bilan hamkorlikda profilaktik-ogohlantiruv tadbirlari o'tkazilgan. Jamoat tartibini buzgan, tarbiyasi og'ir, ta'lim muassasalaridagi darslarga sababsiz qatnashmaydigan, huquqbuzarliklarsodir etishga moyil bo'lgan yoki sodir etgan, o'zboshimchalik bilan oiladan yoki ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalaridan ketib qolgan, adashgan yoki qarovsiz qoldirilgan 38 671 nafar voyaga yetmagan shaxslar ichki ishlar organlari tayanch punktlariga keltirilib, ular bilan yakka tartibdagi profilaktik ishlar amalga oshirilgan. Ota-onasi qarovsiz, nazoratisiz qolgan, ijtimoiy-huquqiy yordamga muhtoj 2 ming 662 nafar voyaga yetmaganlar "Voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markazi"ga joylashtirilgan.

Shunday ekan, bola dunyoga kelganidan boshlab unga g'amxo'rlik qilish, sog'lom va to'g'ri tarbiya hamda zamonaviy ta'lim olishini ta'minlash –ota-onaning farzand oldidagi asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Har qaysi ota-ona o'z farzandlariga nisbatan mutasaddi va mas'ul ekanini unutmasligi lozim. Zero, bu farzand kelajagi, uning komil inson bo'lib voyaga yetishida eng muhim va zarur omildir. Demak, bu borada hamma aybni u yoki bu idoraga, tashkilotga yuklab qo'yish to'g'ri emas. Bu masalada hammamiz javobgarmiz. Zotan, yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish uchun nafaqat ota-ona, mahalla, balki barcha tashkilot va idoralar ham mas'uldir.

References:

1. Криминология: Дарслик / З.С.Зарипов, Ю.С.Пулатов, Г.А.Аванесов ва бош; проф З.С.Зарипов тахрири остида. -Т.: Узбекистан Республикаси ИИВ Академияси, 2019.
2. Бобомуродова Н.Б. (2022). Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника // Вестник науки и образования. No 1.

3. Шарипов М.М. Личность несовершеннолетнего преступника // Вестник ВИПК МВД России. 2021. No 2.
4. Obidjonov, U., & Nosirova, D. (2022). YANGI O'ZBEKISTONDA AHOLI O'RTASIDA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(22), 33-36.
5. Nabievna, N. D. (2022). Comparative Analysis of Uzbek-English Traditional Lexicon. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(2), 119-124.
6. Nosirova, D., & Nasirdinov, S. (2022). HORIJIY TILLARNI BILISH KELAJAKKA YO'L. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 113-116.
7. Dilfuza, N. (2022). BOSHLANG'ICH SINIF O 'QUVCHILARIGA XORIJIY TILLARNI O'RGATISH JARAYONIDA TURLI INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(2), 320-325.
8. Abdurasulov, M., Rasulov, S. B., & Nosirova, D. N. (2022). LAWS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON APPEALS OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 412-416.
9. Nosirova, D. (2022). OILADA HUQUQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(22), 77-80.
10. Komilov, J., Isaeva, G., Jonzokova, S., Nosirova, D., & Suleymanova, R. (2021). Innovative approaches of psychological training of young sportsmen to the competitions. *Ilkogretim Online*, 20(3).
11. Nosirova, D. N. (2022). ZAMONAVIY JAMIYATDA MULOQOT MADANIYATI VA UNING XUSUSIYATLARI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 13-18.
12. Nosirova, D. N. (2022). FAN, IQTISODIYOT VA TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR, SUN'IY INTELLEKT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 923-927.
13. Dilfuza, N., & Nozima, S. (2022). JAHON VA FRANSUZ ADABIYOTSHUNOSLIGIDAGI MASAL JANRI TADQIQI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(3), 388-397.
14. NOSIROVA, D. (2023). LEGAL EDUCATION IS THE BASIS OF LEGAL CULTURE. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(1), 88-93.
15. Nosirova, D. (2023). APPLICATION FORMS IN FAMILY COMMUNICATION. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(1), 37-41.
16. Nosirova, D. (2022). WOMEN'S ROLE IN NATION BUILDING. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 188-191.
17. Nosirova, D. (2022). LEGAL EDUCATION IS THE BASIS OF LEGAL CULTURE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 14-19.
18. Maripova, M., & Nosirova, D. (2022). KORUPSIYA YURTIMIZ TARAQQIYOTINING KUSHANDASI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 172-174.